

финансово-хозяйственной деятельности организаций, помочь в выборе политики управления активами и источниками их финансирования, повысить эффективность организаций.

Список использованных источников

1. Алмазова О.Н. Финансовый анализ: вопросы сущности и характеристика видов / О.Н. Алмазова // Экономика и управление: анализ тенденций и перспектив развития. – 2013. – С. 34-38.

2. Костромин В.Е. Проблемы финансового анализа предприятия и пути их решения в современных условиях / В.Е. Костромин, Е.А. Ожиганова // Международный научный журнал «Инновационное развитие». – 2018. – № 2 (19). – С. 39-42.

3. Жилкина А.Н. Управление финансами. Финансовый анализ предприятия: учебник / А.Н. Жилкина. – М.: Инфра-М, 2018. – 384 с.

4. Турманидзе Т.У. Финансовый анализ: учебник / Т.У. Турманидзе. – М.: Юнити, 2017. – 736 с.

5. Макарьева В.И. Анализ финансово-хозяйственной деятельности организации / В.И. Макарьева, Л.В. Андреева. – М.: Финансы и статистика, 2016. – 304 с.

УДК 657.6 (045)

DOI

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРЕНЗИК-АУДИТА

Шухман М.Э.,

**канд. экон. наук, доцент, доцент кафедры
контроля и анализа хозяйственной деятельности
ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и**

**торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика;**

Фокина А.А.,

магистр

**ГО ВПО «Донецкий национальный университет
экономики и**

**торговли имени Михаила Туган-Барановского»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика**

В статье раскрыта сущностная характеристика форензик-аудита как эффективного инструмента выявления фактов мошенничества, финансовых злоупотреблений, а также других преступных действий в компаниях. Представлена статистика экономических преступлений, проведён анализ законодательного регулирования форензик-аудита, а также раскрыты факторы, сдерживающие развитие данной услуги в отечественной практике.

***Ключевые слова:** форензик-аудит, корпоративная преступность, мошенничество, компания*

ESSENTIAL CHARACTERISTIC OF FORENSIK-AUDIT

**Shukhman M.E.,
Candidate of Economic Sciences, Associate
Professor of the Department
control and analysis of economic activities
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade
named after M. Tugan-Baranovsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic;
Fokina A.A.,
magister,
SO HPE «Donetsk National University of
Economics and Trade
named after M. Tugan-Baranovsky»
Donetsk, Donetsk People's Republic**

The article reveals the essential characteristics of forensic audit as an effective tool for detecting fraud, financial abuse, and other criminal actions in companies. The statistics of economic crimes are presented, the analysis of the legislative regulation of forensic audit is carried out, as well as the factors hindering the development of this service in domestic practice are revealed.

***Keywords:** forensic audit, corporate crime, fraud, company*

Постановка задачи. На современном этапе развития экономики, как мировой, так и отечественной, особое значение приобретает предупреждение и выявление рисков, связанных с недобросовестными действиями в компаниях, обусловленных увеличением количества и масштабов мошеннических действий, коррупции, взяточничества и злоупотреблений должностными обязанностями. Поэтому для собственников компаний остаётся всегда актуальным вопрос по защите своего бизнеса и интересов. Сегодня мошенничество и корпоративная преступность являются глобальными проблемами, представляющими собой реальную и

весьма серьёзную угрозу стабильности любого бизнеса. По данным последнего обзора экономических преступлений, представленного компанией Price water house Coopers (PwC), за предшествующие два года в мире заявлено 42 млрд долларов США убытков от мошенничества. 47% компаний столкнулись с преступлениями в данной сфере, что является вторым по значению показателем экономической преступности за последние 20 лет [1].

Самыми распространёнными видами экономических преступлений в компаниях в 2020 году являются: мошеннические действия клиентов (35%), киберпреступления (34%), незаконное присвоение активов (31%), взяточничество и коррупция (30%) и т. д. (рис. 1).

Рис. 1. Основные виды экономических преступлений в 2020 году [1]

Поэтому собственникам компании чрезвычайно важно принимать надлежащие меры для предотвращения, выявления и расследования финансовых преступлений и незамедлительно реагировать на противоправные действия сотрудников. Наиболее эффективным способом борьбы с корпоративным мошенничеством является форензик-аудит, который выявляет скрытые незаконные процессы внутри компании и за её пределами. Кроме финансовых расследований, составляющих основу форензик-аудита, эта услуга включает поиск активов, выявление признаков преднамеренного банкротства, мониторинг подозрительных операций, защиту интеллектуальной собственности, внедрение системы, обеспечивающей выявление и ликвидацию мошеннических схем.

Анализ последних исследований и публикаций. Степень изученности сущности и особенности форензик-аудита

подтверждается исследованиями со стороны отечественных и зарубежных учёных и практиков, таких как Анушевский Н.И., Бульга Р.П., Городилов М.А., Дорджиева З.Д., Егорова О.Ю., Ковбель А., Суйц В.П., Федорова С.Н., Шкляева Н.А. и др. [2, 4, 6, 8, 11]. Несмотря на наличие значительного числа научных исследований по данной теме, учёные и практики не дают комплексного и системного представления о форензик-аудите.

Цель статьи – представление сущностной характеристики форензик-аудита как эффективного инструмента выявления фактов мошенничества, финансовых злоупотреблений, а также других преступных действий в компаниях.

Изложение основного материала исследования. Термин «форензик» произошёл от английского «forensic», что в переводе означает «судебный» или «криминалистический». Данным термином в широком смысле обозначают деятельность по выявлению, анализу и урегулированию ситуаций, когда между деловыми партнёрами или начальством и сотрудниками возникают разногласия по финансовым, коммерческим, правовым или другим вопросам, содержащим в себе значительные экономические риски. Однако невозможно точно определить, когда данный термин был использован впервые, так как у учёных существуют различные мнения на этот счёт.

Например, FBS – крупная фирма по предоставлению услуг форензика в Российской Федерации – придерживается мнения, что форензик-аудит появился в США в середине XX века. Бывшие сотрудники ЦРУ, ФБР и АНБ после службы объединяли свои компетенции для создания консалтинговых компаний, представляющих интересы своих клиентов в корпоративных конфликтах [13].

Другие учёные относят появление форензика к 1817 году, когда бухгалтеры впервые были использованы в качестве экспертов-свидетелей в судебных делах с момента дела Мейера и Сефтона. Именно этот процесс можно считать первым, где зарождался форензик-аудит, однако популярность он набрал намного позже.

Факт использования методов форензик-аудита был зафиксирован также в Шотландии в XVIII веке, это описано американским учёным в работе «Introduction to Forensic and Investigative Accounting».

Современные исследования причин и факторов возникновения внутрикорпоративного мошенничества в большинстве своём основываются на работе Эдвина Сазерленда, который в 1939 году ввёл понятие white «collar crime» – так называемое преступление «белых воротничков» – незаконные действия корпораций и их высших должностных лиц с использованием служебного положения. Во избежание действий подобного рода был разработан и применён такой инструмент, как форензик-аудит.

Термин «forensic accounting» был введён в 1946 году Морисом Пеллоубом вследствие увольнения со службы бывших сотрудников правоохранительных органов США. Они объединялись и создавали компании, предоставляющие услуги по защите в корпоративных конфликтах. При этом первая книга по форензику вышла только в 1982 году; тогда форензик-эксперт рассматривался как специальный агент ФБР и дипломированный бухгалтер, имеющий сертификат CPA «Certified Public Accountant» в одном лице [5].

Что касается определения понятия «форензик», то среди учёных и практиков не сложилось единого мнения. Так, Бульга Р.П. определяет форензик как независимое экономическое расследование в отношении топ-менеджеров компании по инициативе владельцев, акционеров или членов наблюдательного совета этой компании [4]. Федорова С.Н. считает, что это форма экспертного исследования, которое проводится по приглашению руководителей, инвесторов и акционеров с целью раскрытия мошенничества и выявления рисков организации [10]. Злобова Е.Г. акцентирует внимание на том, что форензик-аудит используется как инструмент урегулирования разногласий сторон по вопросам, содержащим большие экономические риски [7]. В свою очередь, Суйц В.П. и Анушевский И.И. полагают, что это расследование финансового мошенничества компаний и организаций [9]. Ковбель А. определяет форензик как совокупность действий, которые, с одной стороны, препятствуют возникновению случаев мошеннических операций в рамках компании, с другой – направлены на расследование такого рода злоупотреблений и вскрытие различного рода мошеннических схем [8]. Чирва Е.В. считает, что это независимое экономическое расследование, которое проводится по запросу собственника для того, чтобы раскрыть возможные мошенничества со стороны менеджеров предприятия [11].

Также существует ложное отождествление форензика с финансовым расследованием. Так Ахматнабиева Д.Д. даёт более узкое определение и рассматривает форензик как детальный анализ и изучение финансово-хозяйственной деятельности организации, направленный на выявление неправомерных действий работников или третьих лиц, связанных с посягательством на финансовые ресурсы организации [3].

Многими авторами [5, 9, 11] форензик рассматривается как комплекс или сочетание наук различных областей, а именно: аудита, судебных экспертиз, психологии, юриспруденции, бухгалтерского учёта, статистики, менеджмента, социологии управления персоналом.

Таким образом, проведённый обзор отечественной и зарубежной литературы показал отсутствие точного определения рассматриваемого понятия и наличие разных точек зрения о сущности данной услуги, а также обозначения границ, разделяющих форензик-аудит и другие виды экспертно-аналитической деятельности. Данный анализ позволил определить, что форензик-аудит – это совокупность независимых инициативных услуг, направленных на выявление, раскрытие и предупреждение в будущем корпоративных преступлений в компании посредством разработки процедур, ориентированных на расследование данных преступлений и противодействие всем видам финансового мошенничества.

Форензик-аудит – это непрерывный процесс, который использует специфическую технологию для обнаружения подозрительных действий, происходящих в компании или в её ближайшей бизнес-среде. Благодаря сочетанию достижений различных сфер деятельности, форензик-аудит является эффективнее экономико-криминалистической стратегии выявления обвинений в мошеннических действиях. Ведь признаки финансовых преступлений могут быть сначала обнаружены различными способами: аудиторской проверкой, анализом данных, контролем и тестированием, собеседованием или проведением проверки на основании ключевых индикаторов злоупотреблений (необоснованное увеличение объёмов закупки сырья/материалов; несоответствие расходов и доходов персонала; несоответствие расходов и доходов персонала и т. д.).

Однако на данном этапе развития форензик не имеет собственной системы регулирующих норм, поэтому в качестве нормативной базы в Российской Федерации используются законодательство и иные акты в сферах, смежных с форензик, а именно [3]:

- нормативными актами в сфере бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности;
- нормативными актами в области аудиторской деятельности;
- нормативными актами в сфере судебно-экспертной деятельности;
- иными нормативными актами, действующими на территории Российской Федерации (Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях и др.).

На данный момент наибольшее распространение форензик получил лишь за рубежом, а в Российской Федерации такая услуга продвигается аудиторскими компаниями «Большой четвёрки» (KPMG, EY, Deloitte, PwC) либо иными организациями, но в рамках аудиторских услуг.

Развитие услуг форензик-аудита в Российской Федерации ограничивается из-за отсутствия [12]:

1) действующей законодательной базы и системы стандартов, регулирующих проведение данного вида экспертизы (так, например, при проведении форензик-контроля американские эксперты используют Положение SAS 99, разработанное Комитетом по стандартам аудита Американского института аттестованных бухгалтеров (AICPA) в 2002 г.). В данном стандарте содержится описание основных признаков мошенничества и процедур по выявлению разных его видов. Стандартизация деятельности по проведению форензик-расследований во многом облегчает работу эксперта, так как предполагает унификацию подходов к проведению данного вида контроля;

2) отлаженной системы подготовки кадров для проведения услуг форензика. В настоящее время в Российской Федерации услуги форензика осуществляются преимущественно аудиторами, но специфика проведения финансовых расследований предполагает наличие у проверяющего специфических знаний, которыми может не обладать практикующий аудитор;

3) единой методики проведения финансовых расследований, закреплённой на законодательном уровне.

Выводы по проведенному исследованию и направления дальнейших разработок в данном направлении. Целостность данного представления даёт возможность понять сущностную характеристику форензик-аудита, целью которого является выявление фактов мошенничества, финансовых злоупотреблений, а также других преступных действий в компании. В настоящее время в Российской Федерации форензик-аудит является новой и малоизученной услугой, но достаточно перспективной и востребованной. Для её дальнейшего развития необходимо непосредственное участие государства со стороны нормативно-правового регулирования данной сферы деятельности, а также обучение специалистов в сфере форензик-аудита.

Список использованных источников

1. Всемирный обзор экономических преступлений за 2020 год (PwC) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.pwc.ru/ru/publications/collection/gecs-2020-rus.pdf>.

2. Анушевский Н.И. Форензик: методы и методика финансового расследования / Н.И. Анушевский, В.П. Суйц // Аудит и финансовый анализ. – 2014. – № 6. – С. 215-226.

3. Ахматнабиева Д.Д. Форензик: понятие и особенности / Д.Д. Ахматнабиева, Ф.С. Растегаева // Вектор экономики. – 2020. – № 9(51). – 28 с.

4. Булыга Р.П. Роль аудиторской профессии в борьбе против финансовых преступлений и финансирования терроризма / Р.П. Булыга, Б. Мохамад // Наука через призму времени. – 2017. – С. 30-37.

5. Городилов М.А. Форензик как разновидность экспертно-аналитической и аудиторской деятельности / М.А. Городилов, Н.А. Шкляева // Аудиторские ведомости. – 2018. – № 1. – С. 12-19.

6. Дорджиева З.Д. Экономическая природа и предпосылки проведения форензик-экспертизы / З.Д. Дорджиева // Управление экономическими системами: электронный научный журнал. – 2017. – № 10.

7. Злобова Е.Г. Технология форензик: аналитические процедуры проверки доходов и расходов / Е.Г. Злобова,

О.И. Швырева // Проблемы и перспективы развития экономического контроля и аудита в России. – 2016. – С. 61-69.

8. Ковбель А. Форензик – метод борьбы с мошенничеством [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://news.finance.ua/ru/news/-/370498/artem-kovbel-forenzik-metod-borby-s-moshennichestvom>

9. Суйц В.П. Услуга форензик: профессиональное обучение и регулирование в зарубежных странах / В.П. Суйц // Аудит и финансовый анализ. – 2015. – № 2. – С. 74-83.

10. Федорова С.Н. Форензик как отдельный вид экспертного исследования в экономике // Известия Юго-Западного государственного университета. – 2017. – Т. 21. – № 6(75). – С. 143-149.

11. Чирва Е.В. Услуга форензик как эффективный инструмент предотвращения и уменьшения рисков мошенничества / Е.В. Чирва // Актуальные проблемы современной экономической науки. – 2016. – С. 308-310.

12. Швец О.В. Форензик-контроль: международный опыт и перспективы правового регулирования в России / О.В. Швец // Актуальные проблемы науки и практики: Гатчинские чтения-2019: сб. науч. трудов по материалам VI Междунар. науч.-практ. конф. – 2019. – С. 259-263.

13. Шкляева Н.А. Форензик: понятие, особенности, история возникновения и развития новой услуги / Н.А. Шкляева, М.А. Городилов // Аудит. – 2019. – № 6. – С. 16-21.